

ZAHIRIDDIN MU HAMMAD BOBUR VA BOBURIYLAR DAVRIDA ILM FAN TARRAQIYOTI.

Raximova Gulsora Karimjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
milliy g'oya ma'naviyat asoslari
huquq ta'limi yo'nalishi 4 bosqich talabasi.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17362509>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur va Boburiylar sulolasi davri, ilm-fan va madaniyat taraqqiyotining asosiy xususiyatlari tahlil qilingan. Boburiylar davlatida ilmiy maktablarning shakllanishi, adabiyot, tarix, tabobat, me'morchilik va tabiiy fanlarning rivojiga berilgan e'tibor alohida ko'rsatibgina qolmay, Boburning shaxsiy ijodi va "Boburnoma" asarining ilmiy hamda tarixiy manba sifatidagi ahamiyati, Boburiylar davrida ilm-fan taraqqiyoti Sharq, balki jahon ilmiy merosiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatgani yoritiladi.

Kalit so'zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburiylar sulolasi, "Boburnoma", ilm-fan, madaniy meros, taraqqiyot, adabiyot va tarix, Sharq uyg'onish davri.

Abstract: This article analyzes the period of Zahiriddin Muhammad Babur and the Babur dynasty, the main features of the development of science and culture. The formation of scientific schools in the Babur state, the attention paid to the development of literature, history, medicine, architecture and natural sciences are highlighted, as well as the importance of Babur's personal creativity and the work "Boburnama" as a scientific and historical source, and the fact that the development of science during the Babur era had a significant impact on the scientific heritage of the East, as well as the world.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, Babur dynasty, "Boburnama", science, cultural heritage, development, literature and history, the period of the Eastern Renaissance.

Аннотация: В статье анализируется период правления Захириддина Мухаммада Бабура и династии Бабура, рассматриваются основные черты развития науки и культуры. Рассматривается формирование научных школ в государстве Бабура, внимание, уделяемое развитию литературы, истории, медицины, архитектуры и естественных наук, а также подчеркивается значение личного творчества Бабура и произведения «Бабур-наме» как научно-исторического источника, а также то, что развитие науки в эпоху Бабура оказало значительное влияние на научное наследие Востока и мира.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабура, династия Бабура, «Бабур-наме», наука, культурное наследие, развитие, литература и история, период Восточного Возрождения.

Bobur hayoti barchamizga ko'p yillardan beri bizga o'rnak bo'lib kelmoqda, xususan Boburnoma asarida yozishicha:

"XVI asrning yetuk namoyondalaridan biri, ilm-fan va madaniyat homiysi, olimlar do'sti, ma'rifat va san'at shaydosi, ulug' bobomiz Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarining tarix zarvaraqlarida o'chmas izi bor. Bobur bobomizning tashvishli hayoti va serqirra faoliyati siyosiy jihatdan inqirozga yuz tutayotgan Temuriylar davlatining so'nggi damlariga to'g'ri keldi. Mazkur davr azob-uqubatlarini boshdan kechirish Bobur Mirzo zimmasiga tushdi. Tarix maydonida kechgan turli ziddiyatlardan so'ng

Bobur, Kobul sari yo‘l oldi. Vatan sog‘inchi va qaytish istagi uni bir umr qalbini o‘rtasada, hozirgi Afg‘oniston, Pokiston va Hindistonning tarixiy hududlarida buyuk saltanat barpo etdi." Dunyo ahli xotirasida bu davlat Boburiylar sulolasi saltanati nomi bilan joy oldi. Bobur qayerga qadam qo‘ymasini o‘sha joyda xayrli va bunyodkorlik ishlarini amalga oshirdi. Hindistonda ham, xuddi Afg‘onistonda bo‘lganidek, ko‘plab ijtimoiy-xayrli ishlarni amalga oshirdi, mamlakat taraqqiyotiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi. Tarqoqlik va parokandalikka, o‘zaro ichki nizo, qirg‘inlarga barham berib, viloyatlarni birlashtirdi, markazlashgan davlatni mustahkamlash va yurtni obodonlashtirishga, ilmu hunar va dehqonchilikni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratdi. Nochor, muhtoj aholiga alohida e‘tibor qaratdi.

Bunyodkorlik ishlariga boshchilik qildi. Mirzo Bobur ijodkorlar, olimlar va tolibi ilmlarning homiysi bo‘lish bilan birga, o‘zi ham ijod qilib, qalam tebratardi. Boburning o‘z guvohligiga ko‘ra, shoir sifatida ijodiy faoliyati Samarqandni ikkinchi marta egallagan vaqtda boshlangan. «Ul fursatlarda biror-ikkirar bayt aytur edim», deb yozadi o‘zi asarlaridan birida. Bobur Samarqanddaligining ilk oylarida Alisher Navoiy tashabbusi bilan ular o‘rtasida yozishma boshlanadi. Bobur atrofida ijodkorlar to‘plana boshlashi ham shu yillarga to‘g‘ri keladi. Jumladan, Binoiy, Abulbaraka va Bobur o‘rtasidagi ruboiy mushoirasi Samarqanddagi qizg‘in adabiy hayotdan darak beradi. Umuman, davlat arbobi va ko‘p vaqti jangu jadallarda o‘tgan sarkarda sifatida ijtimoiy faoliyatining eng qizg‘in davrida ham, shaxsiy hayoti va davlati nihoyatda murakkab va xatarli sharoitda qolgan chog‘larida ham Bobur ijodiy ishga vaqt topa bilgan, ilm, san‘at va ijod ahlini o‘z atrofiga to‘plab, homiylik qilgan, ularni rag‘batlantirgan.

Adabiyot va tarix, musiqa va san‘atdan yaxshi xabardor bo‘lgan, diniy ta‘limotga chin ixlos qo‘ygan Bobur har doim olimu fozillar davrasida bo‘ldi, xususan ijod ahliga, kasbu hunar sohiblariga samimiy ehtirom ko‘rgazib homiylik qildi, ularni moddiy va ma‘naviy rag‘batlantirib turdi. Ijod va san‘at ahliga bunday mehrlil munosabat aslo bejiz bo‘lmagan. Bobur tabiatan ijodkor edi. Yigitlik yillaridan boshlab to umrining oxirigacha samarali ijodiy ish bilan shug‘ullandi, har qanday sharoit va vaziyatlarda ham ijoddan to‘xtamadi, natijada, har jihatdan muhim boy ilmiy va adabiy meros qoldirdi.

Boburiylar mahalliy xalq bilan tobora yaqinlashish siyosatini olib borganlar, idora qilishda mahalliy urf-odatlariga rioya etganlar. Akbar musulmon bo‘lmagan xalqlardan olinadigan jizya solig‘ini bekor qilgan, turli tuman dinlarga e‘tiqod qiluvchi qabila hamda xalqlarni kelishtirish maqsadida turli dinlar aqidalari majmuidan iborat umumiy „Dini ilohiy“ joriy etishga harakat qilgan. Boburiylar davlati bilan Movarounnahrda davlatlar o‘rtasida dastlabki rasmiy madaniy aloqalar XVI asr 30-y.laridan boshlangan bo‘lsada, Bobur Hindistonni zabt etgan vaqtdayoq ko‘plab shoir, sozanda, bastakor, xonanda, miniatyurachi rassomlarni olib ketgan edi. Bobur hayoti bizga ko‘p yillardan buyon o‘rnak bo‘lib kelmoqda xususan, "Boburnoma" da tasvirlanishi bo‘icha:

XVI asr 2-yarmida shayboniylardan Abdullaxon II Akbar saroyiga bir qancha miniatyurachi rassomlar (xususan, Muhammad Murod Samarqandiy)ni, 1585-yil o‘z elchilari (shoir Mushfiqiy va boshqa) ni yuborgan. 1613-yil Buxoro xoni Imomqulixon Jahongirshoh huzuriga, Jahongirshoh ham o‘z navbatida Buxoroga o‘z elchilari (bular orasida hindistonlik mashhur hakim Hoziq ham bo‘lgan) ni yo‘llagan. 1660-yil Boburiylar davlatiga ashtarxoniyalardan Abdulazizxon (1645—80)ning , 1685-yil Buxoroga Avrangzebning elchilari borgan. Movarounnahrda elchilar hay‘atida yuborilgan adabiyot va san‘at ahllaridan tashqari turli sabablar bilan Boburiylar davlatiga kelib yashab qolgan shoirlar, me‘mor va miniatyura ustalari ko‘p bo‘lgan.

Boburiylar davlatida ro‘y bergan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar, madaniy aloqalarning kengayishi natijasida ilmfan, adabiyot, san‘at, me‘morlik taraqqiy etgan, astronomiya yuksalgan. Dehli, Jaypur va boshqa shaharlarda rasadxonalar qurilgan. Adabiyotda xalq diniy-sektantlik harakati g‘oyalari (turli diniy e‘tiqoddagi xalqlar tengligi va boshqa)ni targ‘ib qiluvchi „Bhakti“ poeziyasi rivojlangan. Mazkur oqimning yirik namoyandalaridan biri Tulsidas (1532—1624) mashhur „Ramayana“ dostonini yaratgan. Ayni vaqtda Shimoliy Hindistonda forsiy va turkiy tillarda, Markaziy Hindiston (Dekan) da urdu tilida saroy poeziyasi taraqqiy etgan, qator nasriy va nazmiy asarlar (Bobur, Bayramxon, Omuliy, Soib Tabriziy, Zebunniso, Bedil, Mirzo G‘olib va boshqaning asarlari) yaratilgan. Ijodda „hindmusulmon uslubi“ (shoirilar o‘z asarlarida Hindiston tabiat manzaralarini, voqeahodisalarini tasvirlasalarda, forstojik she‘riyatining an‘anaviy shakl va obrazlaridan foydalanganlar) vujudga kelgan (Fayziy, „Nal va Daman“; Bedil, „Komde va Mudan“ va boshqa), mahalliy xalqlar bilan musulmon aholi o‘rtasidagi o‘zaro do‘stlik, muhabbat goyalari tarannum etilgan.

Boburiylar davlatida musiqa san‘ati ham yuksak darajada taraqqiy etgan. Bu davrda mahalliy hind musiqasi Movarounnahr va Eron musiqa san‘ati an‘analari ta‘sirida yanada boyigan. Tarixchi Xaydar Mirzo (1499—1551) ning „Tarixi Rashidiy asarida aytilishicha, bu yerda Movarounnahr musiqiy asboblaridan torlikamonli sozlar ko‘proq tarqalgan.

Xulosa qilib aytganda, Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat buyuk sarkarda va davlat arbobi, balki ilm-fan, adabiyot va san‘atning fidoyi homiysi sifatida ham tarixda o‘chmas iz qoldirgan. U boshidan kechirgan og‘ir sinov va kurashlarga qaramay, ijod va bunyodkorlikdan chekinmagan, ilm-ma‘rifat ahlini qo‘llab-quvvatlagan, ularni rag‘batlantirgan. Bobur hayoti va faoliyati bugungi kunda ham yosh avlod uchun ibrat maktabi bo‘lib xizmat qiladi. Uning qoldirgan boy adabiy, ilmiy va ma‘naviy merosi xalqimizning bebaho boyligi hisoblanadi.

Foydalanuvchi adabiyotlar

1. Mirzoev S. Hindiston madaniyati va Boburiylar davri. – Toshkent: Universitet, 2012.
2. Bobur Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.
3. Karimov A. Boburiylar davri. – Toshkent: Fan, 2008.
4. Bobur Z.M. Boburnoma. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010
5. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil